

Impulso a la estabilización de África Occidental con la tercera fase del proyecto europeo GARSI – SAHEL

Antonio MARTÍNEZ DE BAÑOS y Carlos REDONDO

La Unión Europea viene desarrollando en los países del Sahel el proyecto GARSI-SAHEL, en un intento por hacer frente a los desafíos que comprometen la seguridad en la región y contribuir al control de las fronteras en zonas especialmente aisladas y con escasa presencia estatal (1).

La concepción del proyecto nació en el seno de la Guardia Civil, tomando como referencia su Grupo de Acción Rápida (GAR), una unidad creada con el objeto de luchar contra el terrorismo de ETA a través de tácticas de operaciones especiales adaptadas a la función policial. Su eficacia permitió recuperar el control del territorio rural que controlaba la banda terrorista, siendo un referente para otras policías a nivel mundial.

Con esta inspiración española, el proyecto, promovido en enero de 2017, contaba con el objetivo inicial de crear siete de unidades policiales robustas, móviles, multidisciplinares y logísticamente autosuficientes, que replicaran las tácticas y técnicas empleadas por el GAR en su experiencia antiterrorista, adaptando sus características de cada una de ellas a las necesidades de cada país beneficiario del mismo (Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, Níger y Senegal) (2). Posteriormente, en una segunda fase iniciada en septiembre de 2019, el número de unidades se amplió a catorce.

Las unidades recibieron la denominación de *Groupes de Action Rapide Surveillance et Intervention* (GARSI) (3) y debían establecerse integradas en las orgánicas de las Gendarmerías de cada uno de estos países a partir de la formación y asesoramiento técnico de miembros de la Guardia Civil, la Gendarmería Nacional francesa, el Arma de Ca-

Miembros del GAR de la Guardia Civil y de la Unidad GARSI – Mauritania. Foto: Délégation de l'Union européenne en Mauritanie, @UEMauritanie (X.com)

rabinieri italiana y la Guardia Nacional Republicana portuguesa.

A la finalización de la segunda fase, en junio de 2024, se ha conseguido la creación y adiestramiento de un total de 13 unidades: dos en Mauritania; una en Senegal; tres en Mali, cuatro

en Burkina Faso, dos en Níger y una en Chad, respectivamente. Sin embargo, la planificación europea ha encontrado diferentes impedimentos que han determinado un resultado dispar en cada uno de los países (4), siendo Burkina Faso el país en el que el proyecto ha tenido más dificultades, habiendo perdido las Unidades GARSI el nivel de operatividad adquiri-

do como consecuencia del golpe de estado del 30 de septiembre de

2022.

Como consecuencia de lo anterior, la tercera fase, aprobada en 2024 y financiada por un periodo de 24 meses, aspira a asegurar la continuidad del proyecto en Mauritania y Senegal, a través de la creación de una unidad adicional en cada uno de

ellos que refuerce las actuales capacidades de vigilancia e intervención en zonas de especial interés.

De este modo, la nueva unidad GARSI en Mauritania, para el cumplimiento de este objetivo, situará su sede en Aleg (Brakna) (5), con vistas a incrementar la vigilancia del río Senegal y el control fronterizo de esta frontera natural entre Mauritania, Senegal y Mali.

Por su parte, la nueva unidad GARSI en Senegal (6) tiene como objetivo contribuir a la mejora de la seguridad de las poblaciones de

De la lucha contra ETA a la seguridad en el Sahel: el modelo español que inspira la estabilidad en África Occidental.

Escudo GARSI Mauritania. Foto FIAP.

Miembros de la Unidad GARSI – Senegal. Foto: Gendinfo, toute l'actualité de la gendarmerie nationale—Ministère de l'Intérieur—France.

las zonas aisladas del este y el sudeste del país, fronteras con Mali, para lo cual establecerá su base en Saraya (Kédougou).

La tercera de las fases del proyecto, en definitiva, nace con una voluntad de afianzar el proyecto, si bien únicamente en Senegal y Mauritania, por ser estos los únicos países de la región que mantienen su compromiso político con el mismo, al constatar los éxitos operacionales que han obtenido las unidades GARSI ya creadas en el seno de sus Gendarmerías Nacionales.

REFERENCIAS

(1) Emergency Trust Fund for Afri-

ca: “GAR-SI (Groupes d’Action Rapide–Surveillance et Intervention au Sahel)”, consultable en <https://trust-fund-for-africa.europa.eu/our-programmes/gar-si-sahel-groupes-daction-rapide-surveillance-et-intervention-a-u-sahel-en?prefLang=es>

(2) Ávila Solana, E.: “Europa frente a los retos del Sahel: Proyecto Garsi Sahel”, *Cuadernos de la Guardia Civil: Revista de seguridad pública*, nº 60, 2020, pp. 7-31.

(3) Grupos de Acción Rápida Vigilancia e Intervención.

(4) García Montelío, E.: “El GAR exporta su modelo: Proyecto GAR-SI Sahel”, *Revista de Investigación*

CUGC, nº 5, 2020, pp. 579-656.

(5) Las dos unidades ya existentes tienen su base en Akjoujt (Inchiri) y Ayoün-el Atrouss (Hodh-ech-Chargui).

(6) La unidad existente tiene su base en Kidira (Tambacounda).

Escudo GARSÍ Senegal. Foto FIAP.

Mapa de Senegal. Fuente: Geospatial—United Nations.

Mapa de Mali. Fuente: Geospatial—United Nations.